

УДК 332:338.4

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭЛАСТИЧНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА

Баринов М.А.

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 600000, г. Владимир, ул. Горького д.87, e-mail: oid@vlsu.ru

Аннотация. В настоящей статье представлены результаты эконометрического исследования, с определением индикатора эластичности и зависимости влияния численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, на количество организаций, осуществляющих подобную деятельность, в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) с построением прогнозной модели. Целью исследования являлась количественная оценка силы взаимосвязи функционирующих исследовательских организаций с определением по нему индикатора эластичности в рамках пространственного анализа. Научная новизна исследования заключается в применении регрессионного анализа для конкретного федерального округа, что позволяет выявить региональные особенности научного потенциала и определить степень его изменчивости. Методологической основой послужили статистические данные по семи субъектам СКФО за рассматриваемый период, использовались методы регрессионного и системного анализа, определяющих развитие территорий, дополненные расчетом коэффициента эластичности. Новизна работы заключается в исследовании инновационной составляющей регионов и в применении инструментов регрессионного анализа с идентификацией индикатора эластичности для установления конкретных количественных взаимосвязей между кадровым потенциалом и деятельностью научных организаций. В результате построена статистически значимая линейная модель зависимости, позволяющая количественно оценить влияние численности исследователей на деятельность научных организаций. Итоги исследования могут использоваться региональными органами власти для идентификации факторов инновационной среды с возможностью прогнозирования данных на среднесрочную перспективу, что позволит принимать грамотные управленческие решения.

Ключевые слова: эластичность, инновационная деятельность, оценка, регион.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современной экономической турбулентности, характеризующейся высокой скоростью технологических изменений и нестабильностью рыночной конъюнктуры, ключевым фактором конкурентоспособности региональных экономических систем становится их адаптивность. Способность организаций оперативно и адекватно реагировать на внешние вызовы через генерацию и внедрение новшеств определяет вектор развития территорий. Однако традиционные методы анализа инновационной активности, как правило, фиксируют статичные показатели результативности (объем затрат, количество патентов), оставляя за скобками главное — чувствительность инновационной системы к изменяющимся условиям. В связи с этим на передний план научного дискурса выходит категория эластичности инновационной деятельности. Эластичность систем в данном контексте представляет собой многомерный инструмент, позволяющий измерить степень и скорость реакции инновационных процессов организаций на флуктуации различных факторов: от государственного финансирования и рыночного спроса до изменения стоимости ресурсов. Несмотря на очевидную значимость, методические аспекты оценки такой эластичности остаются наименее разработанной областью региональной экономики. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью преодоления этого методического разрыва. Разработка адекватного инструментария оценки эластичности позволит не только прогнозировать поведение региональных производителей в ответ на управленческие воздействия, но и выявлять «точки бифуркации», где даже незначительное изменение внешней среды способно либо катализировать инновационный прорыв, либо привести к стагнации.

Научно-технологическое развитие регионов является одним из ключевых факторов обеспечения экономического роста и национальной безопасности государства. В этом контексте особое значение приобретает анализ состояния и потенциала научного комплекса, а также выявление факторов, детерминирующих его развитие. Одним из основополагающих ресурсов научной сферы выступает человеческий капитал, конкретизированный в показателе численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью выработки научно- обоснованного инструментария для диагностики исследовательской активности и оптимизации ресурсного обеспечения науки на региональном уровне.

Новизна работы заключается в диагностике инновационной составляющей мезоэкономических систем с обоснованием критерия эластичности, позволяющего сделать заключение о зависимости численность персонала, занятых научными исследованиями и разработками с организациями, выполняющими научные исследования и разработки.

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данного исследования является проведение количественной оценки влияния факторного признака на результирующий показатель – количество организаций, выполняющих научные исследования и разработки, на примере субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Задачи исследования включают:

- ✓ исследовать статистические данные по ключевым показателям научной и инновационной деятельности в регионе;
- ✓ построить эконометрическую модель, отражающей зависимость между изучаемыми переменными;
- ✓ рассчитать коэффициент эластичности для оценки силы воздействия фактора численности персонала на количество научных организаций в регионе;
- ✓ интерпретировать полученные результаты и сформулировать выводы относительно специфики развития научного сектора в СКФО.

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ; МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДОВ

Оценка влияния факторов на количество научных организаций в регионе является ключевой задачей для формирования эффективной научно-технической и инновационной политики, направленной на сбалансированное территориальное развитие и укрепление национального научно-технического потенциала. Количество научных организаций в регионе выступает важным, хотя и не единственным, индикатором научной активности и концентрации интеллектуального капитала на территории [1]. Однако это количество не является случайной величиной, оно формируется под воздействием сложного комплекса исторических, социально-экономических, институциональных и географических факторов, взаимосвязь между которыми требует тщательного количественного и качественного анализа. Исторически сложившаяся неравномерность размещения научного потенциала на территории страны, унаследованная от советской эпохи, когда наука концентрировалась вокруг крупных промышленных центров, столиц союзных республик и закрытых административно-территориальных образований, до сих пор является фундаментальным базовым фактором, который определен в Рекомендациях парламентских слушаний [2] и работе исследователя Наумова И.В. [3]. Тем не менее, в условиях рыночной экономики и возрастающей межрегиональной конкуренции за человеческий и финансовый капитал на первый план выходят современные детерминанты, способные как усиливать исторически сложившуюся агломерацию, так и, в некоторых случаях, создавать предпосылки для появления новых точек роста. К числу наиболее значимых факторов, влияние которых подлежит оценке, относятся экономический потенциал региона, измеряемый через объем валового регионального продукта, уровень бюджетной обеспеченности и объем инвестиций в основной капитал. Экономические вызовы создают более широкий спрос на научные исследования и опытно-конструкторские разработки как со стороны реального сектора, так и со стороны органов государственной власти, заинтересованных в решении масштабных задач развития территории.

Финансовые возможности региона напрямую влияют на возможность софинансирования федеральных научных программ, создания стимулирующих механизмов для научных организаций и исследователей, а также развития необходимой исследовательской инфраструктуры. Важнейшим, а зачастую и решающим фактором является наличие и концентрация высших учебных заведений, особенно университетов, обладающих статусом исследовательских. Наличие сильного университетского сектора, участвующего в программах стратегического академического лидерства, является мощным магнитом для размещения как государственных, так и частных научных организаций. Кадровый потенциал, представленный долей населения с высшим образованием,

численностью аспирантов и докторантов, а также миграционным притоком квалифицированных специалистов, составляет человеческое измерение научного ландшафта региона. Наука — крайне емкая сфера, и ее развитие невозможно без постоянного притока талантливой молодежи и научно-исследовательских кадров, что в целом влияет на экономическое развитие субъектов [4]. Регионы, способные предложить привлекательные условия для жизни, карьерного роста, качественное образование для детей и высокий уровень социальной инфраструктуры [5], имеют значительное преимущество в конкуренции за интеллектуальные ресурсы. Инновационная активность бизнеса, измеряемая через объемы затрат на исследования и разработки со стороны предпринимательского сектора, количество созданных передовых производственных технологий и инновационных товаров, также напрямую коррелирует с наличием научных организаций [6]. Промышленность, ориентированная на технологическое лидерство и высокую добавленную стоимость, является естественным заказчиком и партнером для прикладной науки, что стимулирует создание корпоративных научных центров, научно-производственных кластеров и контрактных исследовательских организаций. Уровень развития инфраструктуры, включая транспортную доступность, наличие технопарков, бизнес-инкубаторов, центров коллективного пользования уникальным научным оборудованием, создает операционную среду для эффективной работы научных коллективов и коммерциализации результатов их деятельности. Географическое положение, также играет роль, формируя эффекты близости к основным источникам финансирования, административным ресурсам и плотным сетям профессиональных коммуникаций. Институциональные факторы, такие как качество регионального управления, наличие и стабильность реализации стратегий научно-технологического развития, эффективность инструментов государственно-частного партнерства в научной сфере, создают рамки для принятия решений научными организациями о своем размещении и развитии [7]. Нельзя сбрасывать со счетов отраслевую специализацию региона: наличие градообразующих предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, таких как аэрокосмическая, ядерная, биофармацевтическая, судостроение, определяет локализацию профильных отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов. Для количественной оценки влияния этих факторов используются методы экономико-статистического анализа, в частности, построение множественных регрессионных моделей, где зависимой переменной выступает количество научных организаций в регионе, а независимыми переменными — показатели, отражающие вышеперечисленные факторы. Анализ данных за несколько лет позволяет учесть не только межрегиональные различия, но и динамику во времени. Результаты таких исследований, как правило, подтверждают сильную положительную зависимость между количеством научных организаций и такими переменными, как численность персонала, занятого исследованиями и разработками, объем внутренних затрат на исследования и разработки, количество высших учебных заведений и объем валового регионального продукта на душу населения. При этом выявляется значительная пространственная авторегрессия, когда научная активность в одном регионе положительно влияет на соседние регионы, или, наоборот, проявляется эффект "теневого" соседства, когда мощный центр притяжения, такой как Москва или Санкт-Петербург, подавляет развитие науки в прилегающих областях. Также важно учитывать нелинейность некоторых зависимостей: например, влияние экономического потенциала может иметь пороговый характер или демонстрировать убывающую отдачу. Оценка влияния факторов должна проводиться с учетом типологии регионов: для сырьевых регионов с высокой бюджетной обеспеченностью, но слабо диверсифицированной экономикой драйвером может выступать государственный заказ и программы крупных корпораций, в то время как для регионов с развитой обрабатывающей промышленностью более значимым оказывается спрос со стороны среднего и крупного бизнеса [8]. Кроме того, необходимо различать факторы, влияющие на сохранение существующих научных организаций, и факторы, способствующие возникновению новых, особенно в частном секторе. Для первых критически важны историческая инерция и устойчивое бюджетное финансирование, для вторых — развитая экосистема, защита прав интеллектуальной собственности и наличие рынков для высокотехнологичной продукции.

Рассматривая понятие эластичности инновационной деятельности, автор понимает под ней **степень чувствительности или реакция инновационной активности предприятий (или региона) на изменение различных внутренних и внешних факторов.** Данная научная категория представляет собой фундаментальную экономическую составляющую, характеризующую степень

чувствительности и адаптивности инновационных процессов к изменению ключевых внешних и внутренних факторов, которую рассматривали и с позиции эластичности макроэкономических критериев (ВВП) [9], ценовой составляющей [10] и эластичности спроса [11]. В практическом измерении эластичность отражает, на сколько процентов изменятся объемы инвестиций в исследования и разработки, количество внедренных технологических новшеств или патентная активность при изменении на один процент таких переменных, как объем государственного финансирования, уровень налоговой нагрузки, доступность венчурного капитала, спрос на высокотехнологичную продукцию или стоимость кредитных ресурсов. Высокая эластичность свидетельствует о том, что инновационная система гибко и динамично реагирует на стимулы, будь то налоговые льготы или рост рынка, что является признаком здоровой предпринимательской среды и эффективной государственной политики. Низкая же эластичность, напротив, указывает на наличие существенных институциональных, рыночных или ресурсных барьеров, таких как бюрократические, слабая защита интеллектуальной собственности, дефицит квалифицированных кадров или неразвитость финансовой инфраструктуры, которые гасят реакцию субъектов инноваций на позитивные изменения условий. Особое значение имеет перекрестная эластичность, показывающая взаимосвязь между инфраструктурой инноваций и инновационной активностью в регионе с одной отрасли и инвестициями в смежном секторе, что подчеркивает кумулятивный и сетевой характер технологического развития. Важно понимать, что эластичность не является постоянной величиной и варьируется в зависимости от стадии экономического цикла, уровня технологического развития страны, отраслевой специфики и размера компаний, при этом малые и средние предприятия, как правило, демонстрируют более высокую чувствительность к изменениям в регуляторной и финансовой среде. Управление эластичностью инновационной деятельности через создание благоприятного климата, прямую и косвенную поддержку, развитие кооперации между наукой, бизнесом и государством становится стратегической задачей, поскольку напрямую влияет на темпы технологической модернизации, конкурентоспособность национальной экономики и ее способность генерировать устойчивый рост в долгосрочной перспективе. Таким образом, анализ и целенаправленное воздействие на эластичность инноваций позволяет перевести их из состояния точечных инициатив в режим непрерывного, саморазвивающегося процесса, движимого рыночными сигналами и эффективными публичными институтами.

Автором рассмотрена динамическая составляющая числа организаций, выполнявших научные исследования и разработки с 2015 по 2023 год в России и сделаны выводы о **сокращении числа данных организаций, которые представлены на рисунке 1** [12].

Рис.1 Динамика числа организаций, выполнявшие научные исследования и разработки

Сокращение может быть следствием политики оптимизации и консолидации научной инфраструктуры, направленной на повышение эффективности, а также результатом экономических и институциональных изменений. Однако уменьшение количества организаций само по себе не

говорит однозначно об объемах или качестве научных исследований, которые могли концентрироваться в оставшихся более крупных или эффективных центрах. Для полноценной оценки состояния науки необходим анализ сопутствующих показателей: численности исследователей, затраты на исследования и разработки, количество патентов и др.

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

С целью определения факторов, оказывающих влияние на развитие и рост количества организаций Y_0 , автором был отобран ряд критериев, которые имеют социально-экономическую принадлежность. Исследование заключается в определении и отборе из потенциальных только тех, которые связаны с научной (инновационной) составляющей, коррелируют с результативным признаком и отвечают критерию статистической значимости p (менее 5%), значением коэффициента корреляции, превышающем 0,7 и коэффициентом детерминации более 0,7, что обуславливало бы сильную взаимосвязь и высокую долю дисперсии, то есть изменчивости Y_0 , которая более чем на 70% объясняется изменением одного или нескольких факторов X . Показатели для исследования представлены в таблице.

Таблица 1. Исходные показатели инновационной среды для проведения исследования [13]

Субъект/Показатель	Организации, выполняющие НИР (единиц)	Численность персонала, занятых НИР (чел.)	Внутренние затраты на НИР(млн рублей)	Используемые передовые производственные технологии	Выдано патентов на изобретения (единиц)	Выдано патентов на полезные модели (единиц)	Инвестиции в основной капитал (млн. руб.)
	Y_0	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Республика Дагестан	28	1167	1166,3	619	102	8	350615
Республика Ингушетия	6	158	84,4	104	2	8	23226
Кабардино-Балкарская Республика	15	1341	1101,2	422	76	10	68339
Карачаево-Черкесская Республика	12	618	861,5	141	9	4	28914
Республика Северная Осетия – Алания	18	532	629,1	249	60	7	43499
Чеченская Республика	8	372	445,5	425	13	4	163378
Ставропольский край	49	2536	4217,1	1673	140	28	334690

Исходные данные в таблице 1 демонстрируют значительную дифференциацию между субъектами СКФО по ключевым показателям научно-исследовательской и инновационной деятельности. Наибольшее количество организаций, выполняющих научные исследования и разработки (Y_0), зафиксировано в Ставропольском крае (49), тогда как в Республике Ингушетия их всего 6. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (X1), также максимальна в Ставропольском крае (2536 человек), минимальна в Ингушетии (158 человек). Внутренние затраты на научные исследования и разработки (X2) варьируются от 84,4 млн рублей в Ингушетии до 4217,1 млн рублей в Ставропольском крае, что отражает существенные различия в финансовом обеспечении науки. Использование передовых производственных технологий (X3) также концентрируется в Ставропольском крае (1673 единицы), тогда как в Карачаево-Черкесской Республике их всего 141. Количество выданных патентов на изобретения (X4) и полезные модели (X5) также неравномерно: по изобретениям лидирует Ставропольский край (140), по полезным моделям — также Ставропольский край (28), при этом в ряде республик эти показатели составляют

единицы. Инвестиции в основной капитал (X6) максимальны в Чеченской Республике (163 378 млн рублей) и Ставропольском крае (334 690 млн рублей), что может свидетельствовать о масштабных инфраструктурных или производственных вложениях, не всегда прямо коррелирующих с количеством научных организаций. Следующим шагом в ходе исследования было осуществление корреляционно-регрессионного анализа с целью выявления и подтверждения степени значимости факторов. Результаты которого представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Результаты регрессионного анализа показателей Y и X1, X5

Переменная/ параметр	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение
Y-пересечение	1,6965	3,6135	0,4695	0,6632
Переменная X1	1,1631	0,3436	3,3854	0,0276
Переменная X5	0,0000	0,0000	2,1770	0,0951

*Источник: Составлено автором на основе произведенных расчетов

Коэффициент при переменной X1 (численность персонала) составляет 1,1631 и является статистически значимым при $p=0,0276$ (менее 0,05), что указывает на существенное положительное влияние численности научных кадров на количество организаций: увеличение численности персонала на 1 единицу приводит к росту числа организаций в среднем на 1,16 единицы при прочих равных условиях.

Коэффициент при X5 (патенты на полезные модели) равен 0,0000 и не является статистически значимым ($p=0,0951$), что говорит об отсутствии значимого прямого влияния этого фактора в данной модели. Для подтверждения взаимосвязи произведен анализ фактора Y и X1. В таблице 3 приведены результаты уточненной регрессионной модели.

Таблица 3.
Результаты регрессионного анализа показателей Y и X1

Переменная/ параметр	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение
Y-пересечение	3,099262	3,789684361	0,81781534	0,450661653
Переменная X1	0,017	0,003106155	5,472868256	0,002774625

*Источник: Составлено автором на основе произведенных расчетов

Коэффициент при X1 составляет 0,017 и является высоко значимым ($p=0,0028$), что подтверждает устойчивую зависимость между численностью научного персонала и количеством организаций. Константа (Y-пересечение) равна 3,099 и не является статистически значимой ($p=0,4507$), что может свидетельствовать о том, что при нулевой численности персонала модель предсказывает ненулевое базовое количество организаций, но эта оценка ненадежна. Корреляционная статистика представлена в таблице 4.

Таблица 4.
Корреляционно-регрессионная статистика

<i>Регрессионная статистика</i>	
Множественный R	0,925715
R-квадрат	0,856948
Нормированный R-квадрат	0,828337
Стандартная ошибка	6,181857
Наблюдения	7

*Источник: Составлено автором на основе произведенных расчетов

Регрессионная статистика в таблице 4 указывает на высокое качество модели. Коэффициент множественной корреляции (R) равен 0,9257, что говорит о сильной линейной связи между переменными. R-квадрат составляет 0,8569, то есть 85,69% вариации количества научных организаций объясняется вариацией численности научного персонала. Скорректированный R-квадрат (0,8283) подтверждает адекватность модели с учетом малого числа наблюдений (7). Стандартная ошибка модели равна 6,18, что указывает на среднюю величину отклонения фактических значений от предсказанных.

$$Y_0 = 3,099262 + 0,017 \times X_1 \quad (1)$$

Это означает, что увеличение численности научного персонала на 1 человека приводит к увеличению количества организаций в среднем на 0,017 единицы.

Эконометрическая модель имеет вид (1):

Дальнейшим шагом было определение коэффициента эластичности, характеризующего на сколько процентов изменяется результирующий показатель Y , при изменении «Численность персонала, занятых научными исследованиями и разработками» X_1 на 1%, для этого используем имеющую вид (1):

$$\bar{E}_{Lxi} = a_i \times \frac{\bar{X}_i}{\bar{Y}_{xi}} \quad (2)$$

где, \bar{E}_{Lxi} - индикатор эластичности;

a_i - значение коэффициента регрессии для фактора X_i в уравнении;

\bar{X}_i - среднее значение фактора «Численность персонала, занятых научными исследованиями и разработками»;

\bar{Y}_i - среднее значение результирующего показателя «Организации, выполняющие научные исследования и разработки».

Исходя из формулы (2) индикатор эластичности показателя субъектов СКФО по фактору «Оборот малых предприятий» определен как:

$$\bar{E}_{Lxi} = 0,017 \times \frac{960,571}{19,43} = 0,88 \quad (3)$$

На основе проделанных расчетов, выяснилось, что сильное влияние на результат оказывает фактор X_1 , следовательно, если значение «Численность персонала, занятых научными исследованиями и разработками» увеличится на 1%, то показатель «Организации, выполняющие научные исследования и разработки» увеличится на 0,88% при неизменном постоянном значении 0,017.

Такой низкий показатель эластичности свидетельствует о крайне слабой процентной чувствительности количества исследовательских организаций к изменению численности персонала в процентном выражении, что может объясняться нелинейностью зависимости, наличием пороговых эффектов или влиянием других неучтенных факторов (например, финансирования, инфраструктуры, региональной политики). Обобщая, можно заключить, что в СКФО существует значительная межрегиональная дифференциация по показателям научно-исследовательской деятельности. Наибольший научный потенциал сконцентрирован в Ставропольском крае, который лидирует практически по всем показателям. Регрессионный анализ подтвердил, что основным фактором, влияющим на количество научных организаций, является численность научного персонала, тогда такие показатели, как количество патентов на полезные модели, в данной модели значимого влияния не оказывают.

Однако низкий коэффициент эластичности указывает на то, что необходимо достаточно большое число исследователей, чтобы осуществлялся рост числа организаций, что вполне логично, так как для осуществления научных изысканий необходима материально-техническая база, программные продукты, финансовая поддержка, гранты, доступ к которым могут обеспечить организации, соответствующего сектора экономики.

ВЫВОДЫ

Таким образом, комплексная оценка влияния факторов на количество научных организаций в регионе раскрывает многогранную картину, в которой переплетаются унаследованные преимущества и современные конкурентные условия. Политика, направленная на увеличение числа научных организаций, не может быть универсальной; она должна быть точечной и учитывать специфику регионального контекста. Для одних регионов приоритетом является укрепление связей между наукой, образованием и промышленностью, для других — создание условий для привлечения и удержания научных кадров, для третьих — развитие инновационной инфраструктуры как моста между фундаментальными исследованиями и рынком. Автором были исследованы составляющие инновационной среды в региональных системах с выявлением факторов, которые оказывают непосредственное влияние на функционирование организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, а также была определена степень чувствительности региональных систем - эластичность по критерию численности исследовательского персонала. Понимание силы и направленности воздействия ключевых факторов позволяет органам государственной и региональной власти принимать более обоснованные решения в области распределения ресурсов, разработки налоговых и регуляторных стимулов, что в конечном итоге способствует не просто росту количества научных организаций, а формированию сбалансированной, устойчивой и эффективной национальной научно-исследовательской системы, интегрированной в глобальный процесс создания знаний и технологий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Костина, А.Д. Влияние количества университетов на научный потенциал региона: анализ молодых исследователей в России / А.Д. Костина, К.Р. Ильинская, Н.Д. Пахмутов // Вопросы политологии. – 2023. – Т. 13, №6-1(94-1). – С. 2797–2804.
2. Рекомендации парламентских слушаний на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста» // Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. – 2021. – № 5-6(188-189). – С. 45–51.
3. Наумов, И.В. Пространственное моделирование влияния научно-исследовательского потенциала на динамику научно-технологического развития регионов России / И.В. Наумов, С.С. Красных // Journal of Applied Economic Research. – 2023. – Т. 22, № 3. – С. 630–656.
4. Грибкова, Е.Ю. Влияние инноваций на динамику развития экономики региона: научно-методические подходы (на примере Мурманской области) / Е.Ю. Грибкова // Дискуссия. – 2025. – № 5(138). – С. 110–116.
5. Смирнова, О.А. Социальная инфраструктура как фактор социально-экономического развития региона / О.А. Смирнова // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Экономика. – 2022. – № 4(54). – С. 14–19.
6. Фирсова, О.Н. Инновационная активность и пространственное развитие регионов РФ / О.Н. Фирсова, Д.А. Елькина // Евразийский юридический журнал. – 2024. – № 5(192). – С. 546–547.
7. Куприянов, А.Н. Устойчивое развитие региональных экономических систем на основе механизмов управления инновациями / А.Н. Куприянов // Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов России в новых реалиях: материалы Всероссийской научно-практ. конф. (Орёл, 30–31 мая 2023 года). – Орёл: Орловский гос. ун-т им. И.С. Тургенева, 2023. – С. 70–76.
8. Лавровский, Б.Л. Выравнивание бюджетной обеспеченности российских регионов: иллюзия или реальность? / Б.Л. Лавровский, Е.А. Горюшкина // Вопросы экономики. – 2025. – № 9. – С. 43–61.
9. Полбин, А.В. О снижении эластичности ВВП, потребления и инвестиций в России по ценам на нефть / А.В. Полбин, А.А. Скроботов // Прикладная эконометрика. – 2022. – № 2(66). – С. 5–24.
10. Сравнительный анализ моделей и методов определения ценовой эластичности / М.С. Королев, И.Д. Игнатенко, В.В. Печенкин, А.А. Челник // Естественные и технические науки. – 2025. – № 2(201). – С. 209–213.
11. Пыжев, А.И. Эластичность спроса на лесную продукцию в макрорегионах России: моделирование для прогнозирования развития отрасли / А.И. Пыжев // Terra Economicus. – 2024. – Т. 22, № 1. – С. 104–116.

12. Региональная статистика Российской Федерации [Электронный ресурс] / Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/regional_statistics, свободный. – Заголовок с экрана. – Дата обращения: 16.12.2025.

13. Официальный Интернет-сайт Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/compendium>, свободный. – Заголовок с экрана. – Дата обращения: 15.12.2025.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE ELASTICITY OF REGIONAL ORGANIZATIONS' INNOVATION ACTIVITIES

Barinov M.A.

Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletov (VISU)
600000, Vladimir, Gorky St., Building 87, e-mail: oid@vlsu.ru

Annotation. This article presents the results of an econometric study, determining the elasticity indicator and the relationship between the number of personnel engaged in research and development and the number of organizations engaged in such activities in the constituent entities of the North Caucasus Federal District (NCFD), and constructing a predictive model. The aim of the study was to quantitatively assess the strength of the relationship between operating research organizations and determine the elasticity indicator based on this analysis using spatial analysis. The scientific novelty of this study lies in the application of regression analysis to a specific federal district, which allows us to identify regional characteristics of scientific potential and determine its degree of variability. The methodological basis was statistical data for seven subjects of the North Caucasus Federal District for the period under review. Regression and system analysis methods were used to determine territorial development, supplemented by the calculation of an elasticity coefficient. The novelty of this work lies in the study of the innovation component of the regions and the application of regression analysis tools with the identification of an elasticity indicator to establish specific quantitative relationships between human resource potential and the performance of scientific organizations. As a result, a statistically significant linear relationship model was constructed, allowing us to quantitatively assess the impact of the number of researchers on the performance of scientific organizations. The results of this study can be used by regional authorities to identify factors of the innovation environment and to forecast data for the medium term, thereby enabling informed management decisions.

Key words: elasticity, innovation activity, assessment, region.